

**ИНТЕГРАЦИЯ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТОВ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ**

**Кадилова Лола Уткуровна
e-mail: lolautkurovna@1973gmail.ru
Ташкентская медицинская академия
Кафедра узбекского и иностранных языков**

Аннотация

Данная статья посвящена комплексному анализу процесса формирования коммуникативной компетенции у студентов факультетов иностранных языков в условиях глобализации и стремительного развития технологий. В статье рассматриваются не только традиционные подходы к обучению иностранным языкам, но и инновационные методы, актуальные для современного образовательного процесса. Особое внимание уделяется интеграции иностранного языка в другие дисциплины, а также использованию информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.

Ключевые слова

коммуникативная компетенция, факультет иностранных языков, современные образовательные вызовы, глобализация, инновационные методы, интеграция, информационно-коммуникационные технологии, практические рекомендации.

Integration and Innovations in Teaching Communicative Competence to Students of Foreign Language Faculties.

Abstract

This article is devoted to a comprehensive analysis of the process of developing communicative competence among students of foreign language

faculties in the context of globalization and rapid technological development. The article considers not only traditional approaches to teaching foreign languages, but also innovative methods that are relevant to the modern educational process. Particular attention is paid to the integration of a foreign language into other disciplines, as well as the use of information and communication technologies in the educational process.

Key words

communicative competence, foreign language faculty, modern educational challenges, globalization, innovative methods, integration, information and communication technologies, practical recommendations.

Введение

В контексте современных глобализационных процессов и бурного развития информационно-коммуникационных технологий владение иностранными языками становится необходимым условием успешной интеграции в международное сообщество и достижения личных и профессиональных целей. Факультеты иностранных языков выполняют ключевую роль в подготовке специалистов, способных эффективно общаться на иностранных языках в различных сферах жизни.

Современный образовательный процесс на факультетах иностранных языков сталкивается с ряда вызовов:

Глобализация: необходимость обучения студентов не только классическим иностранным языкам (английский, немецкий, французский), но и менее распространенным, востребованным в конкретных сферах деятельности.

Информатизация: необходимость интеграции информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, что позволяет использовать интерактивные платформы, онлайн-ресурсы, мультимедийные материалы, мобильные приложения, а также разрабатывать индивидуальные

траектории обучения.

Изменения в системах обучения: необходимость перехода от традиционного лекционно-семинарского формата к активным методам обучения, ориентированным на практическое применение знаний и развития коммуникативных навыков.

Для успешного формирования коммуникативной компетенции студентов факультетов иностранных языков необходим комплексный и инновационный подход, который включает в себя:

Интеграция иностранного языка в другие дисциплины: использование иностранного языка при изучении других предметов, что позволяет студентам применять свои знания в разных контекстах и развивать компетенции, необходимые для успешной работы в международной среде.

Применение и интеграция информационно-коммуникационных технологий: использование онлайн-платформ для обучения, видеоконференций, онлайн-ресурсов для дополнительных практик, а также создание интерактивных учебных материалов.

Активные методы обучения: ролевые игры, симуляции, дебаты, презентации, проектная деятельность, работа в группах, решение проблемных задач, что стимулирует активное участие студентов в учебном процессе и способствует развитию коммуникативных навыков.

Дифференцированный подход к обучению: учет индивидуальных особенностей студентов, разработка индивидуальных траекторий обучения, использование разных методов и техник для достижения оптимальных результатов.

Преподавателям факультетов иностранных языков необходимо постоянно совершенствовать свои знания и навыки, изучать инновационные методы обучения, использовать современные технологии в учебном процессе, а также активно внедрять в образовательную среду проектную

деятельность, создающую условия для практического применения знаний и развития коммуникативных навыков.

Студентам необходимо активно участвовать в учебном процессе, браться за решение проблемных задач, работать в группах, участвовать в проектах, использовать современные технологии для дополнительной подготовки и практики.

Заключение:

Формирование коммуникативной компетенции студентов факультетов иностранных языков является ключевым элементом современного образовательного процесса. Интеграция иностранного языка в другие дисциплины, активное применение информационно-коммуникационных технологий, использование инновационных методов обучения, а также учет индивидуальных особенностей студентов - все эти элементы способствуют эффективному развитию коммуникативных навыков и подготовке специалистов, готовых к успешной работе в современном многоязычном мире.

Список литературы:

1. Вятютнев М.Н. Коммуникативная направленность обучения русскому языку в зарубежных школах // Русский язык за рубежом. 1977. № 6. - С. 38-45.
2. Гончарова Н.Л. К вопросу об иноязычных компетенциях // Сборник научных трудов Сев.-Кав. ГТУ. Серия «Гуманитарные науки». 2006. № 3. [Электронный ресурс]. - URL: http://science.ncstu.ru/articles/hs/2006_03/ling (дата обращения: 11.03.2021).
3. Гасаненко Е.А. Перспективы глобальной гуманитаризации высшего образования. Современные проблемы и перспективы развития науки, техники и образования. Материалы I Национальной научно-практической конференции, Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический

университет им. Г.И. Носова, 2020. - С. 168-171.

4. Залавина Т.Ю. Значимость развития цифровых навыков и цифровых образовательных технологий при обучении аудированию. В сборнике: Художественное произведение в современной культуре: творчество - исполнительство-гуманитарное знание. Сборник статей и материалов. Составитель А.С. Макурина. Челябинск, 2020. - С. 263-267.

5. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5. - С. 34-42.

6. Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога: учеб. пособ. - Москва: Издательский центр «Академия», 2007. - 336 с.

7. Красильникова Е.В. Иноязычная коммуникативная компетенция в исследованиях отечественных и зарубежных ученых // Ярославский педагогический вестник. 2009. № 58. - С. 179-184.

8. Мамонтова Н.Ю. Педагогические условия формирования универсальной коммуникативной компетенции студентов нелингвистических вузов при обучении иностранным языкам по ФГОС 3++ // Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств. 2020. № 51. - С. 221-231.

9. Педагогическое речеведение: словарь-справочник / под ред. Т.А. Ладыженской, А.К. Михальской; сост. А.А. Князьков. - М.: Флинта: Наука, 1998. - 310 с.

10. Хомский Н. Язык и мышление. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. - 122 с